

PRODUÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CELULASES POR *Aspergillus niger* EM FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO DA CASCA DA AMÊNDOA DO CACAU

Caio Alencar de Oliveira¹
Marla Rosa Marques Ferreira Ramos²
Geovanna Silva Lima Reis³
Fabiane Neves Silva⁴
Marcelo Franco⁵

¹Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, caioalencardeoliveira@gmail.com

²Programa de Pós-graduação em Química – Universidade Estadual de Santa Cruz, marla.rmfr@gmail.com

³Curso de Graduação em Química – Universidade Estadual de Santa Cruz, gslreis.bqi@uesc.br

⁴Docente do Centro de Tecnologia em Alimentos – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, fabinevezs@gmail.com

⁵Docente do curso de Química – Universidade Estadual de Santa Cruz, mfranco@uesc.br

DOI:10.5281/zenodo.17844244

1. INTRODUÇÃO

As celulasas constituem um grupo de enzimas hidrolíticas capazes de degradar a celulose, convertendo-a em açúcares mais simples e fermentáveis (Ilić et al., 2023). Devido a essa capacidade, essas enzimas apresentam ampla aplicação em diversos processos biotecnológicos, como na produção de biocombustíveis, sacarificação de resíduos, indústria de alimentos, extração de óleos essenciais, setor têxtil, entre outras finalidades (Ejaz; Sohail; Ghanemi, 2021; Ilić et al., 2023; Silva et al., 2025; Tavares et al., 2024). Uma alternativa sustentável e de baixo custo para a obtenção dessa classe de enzimas é a fermentação em estado sólido (FES), que utiliza resíduos agroindustriais como substratos para o crescimento de micro-organismos .

Durante o desenvolvimento do fungo, este utiliza os nutrientes disponíveis no substrato e secreta enzimas hidrolíticas, como celulasas, responsáveis pela degradação da parede celular vegetal, estruturalmente composta por polímeros lignocelulósicos. Esse processo possibilita a liberação de açúcares simples e outros compostos de interesse, ampliando as aplicações dessas enzimas em diferentes setores. A produção e o perfil enzimático podem variar de acordo com o tipo de substrato utilizado (Tavares et al., 2024). No caso da casca da amêndoa do cacau, um resíduo gerado após o processo de torrefação, cerca de 20% de sua composição é formada por celulose, além hemicelulose

e lignina em quantidades um pouco menores, proteínas e metabólitos secundários que podem favorecer o crescimento microbiano e a indução enzimática (Silva et al., 2025).

O *Aspergillus niger*, é um fungo filamentosos muito utilizado na FES por terem suas enzimas secretas reconhecidas como seguras de acordo com a Food and Drug Administration (FDA) (E. et al., 2002; Silva et al., 2025). Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo quantificar a produção de celulasas por *Aspergillus niger* cultivado por FES utilizando como substrato a casca da amêndoa do cacau.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Preparo do inóculo

O fungo *Aspergillus niger* ATCC 1004, obtido do acervo cultural do Laboratório de Reaproveitamento de Resíduos Agroindustriais (LABRA/UESB, Itapetinga, Bahia, Brasil), foi cultivado em meio ágar batata-dextrose (PDA) e incubado a 28 °C por 7 dias. A suspensão de esporos foi preparada com água destilada estéril, auxiliada por pérolas de vidro, e a concentração de esporos foi quantificada em câmara de Neubauer sob microscópio binocular.

2.2. Fermentação em estado sólido (FES)

A FES foi realizada em frascos erlenmeyers de 125 mL contendo 5 g de casca da amêndoa do cacau previamente seca a 70 °C por 24 h e moída a partículas de 2 mm. Após, a biomassa e vidrarias foram esterilizadas a 121 °C por 15 min em autoclave e em seguida, levados a cabine de fluxo laminar. Cada frasco foi inoculado com suspensão de esporos a 10⁷ esporos/g de biomassa e água destilada para ajuste de umidade em 60% e incubados a 29 °C por 96 h com ventilação forçada, seguindo condições adaptadas de (Tavares et al., 2024)

2.3 Obtenção do Extrato Multienzimático Bruto (EMB)

Após a incubação, 50 mL de água destilada foram adicionados a cada erlenmeyer e a mistura submetida à agitação a 200 rpm por 30 min a 25 °C. Em seguida, a mistura foi prensada mecanicamente, obtendo-se o extrato multienzimático bruto (EMB), separando-o da biomassa fermentada.

2.3 Quantificação da atividade enzimática Endoglucanase (CMCase) e Exoglucanase:

O extrato multienzimático bruto foi centrifugado a 3000 rpm por 15 min para remoção de sólidos finos e o sobrenadante foi utilizado para os ensaios de atividade

enzimática de endoglucanases e exoglucanases, conforme métodos descritos na literatura por Miller (1959) e Ghose, (1987), com adaptações.

As enzimas celulolíticas foram avaliadas pela liberação de açúcares redutores a partir de carboximetilcelulose, utilizando o método de ácido dinitrosalicílico (DNS). Para determinar a atividade da Endo β -1,4-d-glucanase, foi preparado uma solução do substrato carboximetilcelulase (CMC) a 1% (m/v) em tampão citrato de sódio 50 mM pH 4,8. Os tubos de reações continham 0,5 mL do mesmo tampão citrato, 0,5 mL de extrato multienzimático e 0,5 mL de CMC 1% (m/v), incubadas a 50 °C por 10 min em banho-maria e interrompidas com a adição de 0,5 mL do reagente ácido dinitrosalicílico (DNS) para colorir os açúcares redutores liberados e aquecidas em água fervente por 5 min, completadas com 6,5 mL de água gelada e medida a absorbância em espectrofotômetro a 540 nm.

Para avaliar a atividade da Exo β -1,4-d-glucanase, foi preparado uma solução de celulose microcristalina, o substrato Avicel 1% (m/v) em tampão citrato de sódio 50 mM pH 4,8. Os tubos de reações continham 0,5 mL do mesmo tampão citrato, 0,5 mL de extrato multienzimático e 0,5 mL de CMC 1% (m/v), incubadas a 50 °C por 120 min em banho-maria e interrompidas com a adição de 0,5 mL do reagente ácido dinitrosalicílico (DNS) e aquecidas em água fervente por 5 min, completadas com 6,5 mL de água destilada gelada e medida a absorbância em espectrofotômetro a 540 nm.

Ambas as análises tiveram tubos de controle que continha 0,5 mL do substrato utilizado e 1,0 mL do tampão citrato de sódio e os tubos do branco que continha 0,5 mL do EMB e 1,0 mL do tampão. A quantificação dos açúcares redutores foi obtida a partir de uma curva padrão de glicose (0 a 1 mg/mL), e os resultados foram expressos em unidades de atividade enzimática ($U \cdot g^{-1}$), correspondendo à quantidade de enzima capaz de liberar 1 μ mol de glicose por grama de biomassa.

3. RESULTADOS

Após 96 horas de cultivo, a produção de celulasas por fermentação em estado sólido (FES) utilizando o fungo *Aspergillus niger* e a casca da amêndoa do cacau como substrato apresentou atividade de 0,913 $U \cdot g^{-1}$ de substrato seco de endoglucanase (CMCase) e 0,334 $U \cdot g^{-1}$ de substrato seco de exoglucanase (Avicelase) indicando predominância da ação endocelulolítica. O desempenho observado está de acordo com o perfil característico do *A. niger*, cuja produção de enzimas celulolíticas é influenciada

pela composição lignocelulósica do substrato e pelas condições de umidade e aeração da FES (Tavares et al., 2024). A casca da amêndoa do cacau, rica em celulose e hemicelulose, constitui um substrato indutor eficaz para a síntese dessas enzimas, favorecendo a degradação parcial da matriz vegetal e a liberação de açúcares redutores detectados pelo método de DNS (Silva et al., 2025; Zhang et al., 2020).

Embora os valores obtidos sejam inferiores aos reportados por Zhang et al. (2025), que observaram $146,44 \text{ U}\cdot\text{g}^{-1}$ de endoglucanase em FES com farelo de arroz, o presente estudo destaca o potencial da casca da amêndoa do cacau como fonte alternativa e de baixo custo para bioprocessos enzimáticos. Essa diferença pode estar associada ao tempo de fermentação fixo de 96 h e à ausência de otimização de parâmetros como pH, umidade e proporção inóculo/substrato, fatores que afetam diretamente a expressão e secreção das enzimas (Silva et al., 2025; Zhang et al., 2025).

A predominância da atividade de endoglucanase sobre a exoglucanase sugere que o fungo priorizou a hidrólise das regiões amorfas da celulose, rompendo cadeias internas para gerar oligossacarídeos que induzirão, posteriormente, a expressão enzimática (Alnoch et al., 2023). Este comportamento é característico de sistemas lignocelulolíticos iniciais, e reforça o papel do *A. niger* como micro-organismo modelo para estudos de degradação de biomassa vegetal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstram que a casca da amêndoa do cacau é um substrato lignocelulósico viável para a produção de celulases por *Aspergillus niger* em fermentação em estado sólido. As atividades de endoglucanase ($0,913 \text{ U}\cdot\text{g}^{-1}$) e exoglucanase ($0,334 \text{ U}\cdot\text{g}^{-1}$) evidenciam a capacidade do fungo em secretar enzimas hidrolíticas ativas mesmo em condições não otimizadas. Estudos futuros devem ser realizados buscando a otimização das variáveis de fermentação (como pH, umidade, temperatura e tempo de incubação) e a caracterização bioquímica das enzimas produzidas, visando ampliar a eficiência e aplicabilidade industrial das celulases obtidas.

Palavras-Chaves: Celulases; Fermentação em estado sólido; Subprodutos; Casca da amêndoa do cacau.

AGRADECIMENTOS:

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) como agência de fomento, ao Laboratório de Biotransformação e Biocatálise Orgânica (LaBioCat) pelo suporte técnico e científico, e às instituições Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) pelo incentivo e infraestrutura disponibilizados para a realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALNOCH, Robson C. *et al.* Biochemical Characterization of an Endoglucanase GH7 from Thermophile *Thermothielavioides terrestris* Expressed on *Aspergillus nidulans*. **Catalysts**, v. 13, n. 3, p. 582, 2023.

E., Schuster *et al.* On the safety of *Aspergillus niger* - a review. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 59, n. 4–5, p. 426–435, 2002.

EJAZ, Uroosa; SOHAIL, Muhammad; GHANEMI, Abdelaziz. Cellulases: From Bioactivity to a Variety of Industrial Applications. **Biomimetics**, v. 6, n. 3, p. 44, 2021.

GHOSE, T. K. Measurement of cellulase activities. **Pure and Applied Chemistry**, Oxford, v. 59, n. 2, p. 257–268, 1987.

ILIĆ, Nevena *et al.* Cellulases: From Lignocellulosic Biomass to Improved Production. **Energies**, v. 16, n. 8, p. 3598, 2023.

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. **Analytical Chemistry**, Washington, v. 31, n. 3, p. 426–428, 1959.

SILVA, Fabiane N. *et al.* Sustainable Sugar Syrup Production from Rice Husk Using *Aspergillus niger* Carbohydrase. **ACS Omega**, v. 10, n. 29, p. 32161–32173, 2025.

TAVARES, Iasnaia Maria De Carvalho *et al.* Improving the extraction yield of essential oil from *Pimenta dioica* (L.) Merr. using *Aspergillus niger* ATCC 1004 enzyme blend. **Biotechnology and Applied Biochemistry**, p. bab.2658, 2024.

ZHANG, Qiang *et al.* Aqueous enzyme-ultrasonic pretreatment for efficient isolation of essential oil from *Artemisia argyi* and investigation on its chemical composition and biological activity. **Industrial Crops and Products**, v. 158, p. 113031, 2020.

ZHANG, Wenjuan *et al.* Production of *Aspergillus niger* cellulase using defatted rice bran and its use in lignocellulosic saccharification reaction. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 13, n. 1, p. 115003, 2025.